

Projeto de dispositivo mioelétrico multicanal para controle de próteses virtuais em realidade aumentada

Amanda Jorge
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9319-3371

Alcimar Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo—Este artigo apresenta o desenvolvimento de um dispositivo com controle e reabilitação por meio de uma prótese em realidade virtual e aumentada. O indivíduo possuirá a capacidade de controlá-la com sinais eletromiográficos e a partir de dados de localização espacial adquiridos pelo sensor inercial. Assim, o sujeito será capaz de possuir um *auto feedback* de sua realizações com a possível prótese e gerar menos índices de rejeição com a prótese física.

Palavras-Chave—Controle mioelétrico; controle baseado em EMG; sinais mioelétricos.

I. INTRODUÇÃO

A eletromiografia (EMG) pode ser definida como um método para monitorar a atividade muscular. A coleta e o processamento de sinais EMG pode revelar importantes informações sobre os processos que desencadeiam a ativação muscular. De forma geral, a atividade detectada pode ser considerada como a combinação da atividade das diversas unidades motoras recrutadas em cada instante [1]. Uma vez coletados os sinais, pode-se aplicar modelos matemáticos para, por exemplo, agrupar padrões de ativação de um ou mais grupos musculares e, assim, criar protocolos para, por exemplo, discriminar a que tipo de movimento um padrão contrátil está associado [2]. Esta estratégia pode ser utilizada para apoiar indivíduos que sofreram amputação de membros, a controlar próteses de membros artificiais com certa naturalidade, uma vez que a prótese realizaria movimentos em resposta a contrações musculares, como ocorre em nossos membros intactos. Apesar disso, o uso de tal técnica em situações reais encontra diversas dificuldades. Por exemplo, a geração de padrões eletromiográficos corretos e para controle de próteses com múltiplos graus de liberdade não é tarefa simples de se aprender e pode, inclusive, ser causa do abandono de uso da prótese [2, 3].

Diversas pesquisas têm sido realizadas no intuito de melhorar as técnicas de classificação de padrões eletromiográficos e, por consequência, melhorar o controle dos dispositivos. No entanto, as amputações são específicas e individuais. Tal variabilidade implica que a atividade mioelétrica detectada por eletrodos no coto de um sujeito será provavelmente muito distinta daquela obtida para outro sujeito. Ainda mais, o processo de contração da musculatura remanescente, amputada, é, provavelmente, muito distinto do que se observaria em um músculo intacto. Todos estes parâmetros contribuem para o aumento do grau de dificuldade para um sujeito amputado gerar os padrões EMG corretos para controle de dispositivos mais sofisticados. Ou seja, em muitos

casos, o correto controle de próteses mioelétricas tende a exigir um grande esforço mental, principalmente na fase de treinamento [4].

Em geral, membros artificiais não possuem um mecanismo de realimentação pelo qual os usuários possam detectar o estado de funcionamento dos mesmos, dificultando ajustes na posição espacial, na força sendo executada pela prótese, etc. Tais dificuldades têm sido apontadas como importantes fatores que tem provocado um abandono significativo do uso de próteses de membros superiores [4, 5].

Em uma busca de meios para auxiliar nas soluções para os problemas expostos, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma interface homem-máquina para treinamento de usuários de próteses de membros superiores em ambiente virtual e aumentado. A estratégia central se baseia na captação de sinais EMG em múltiplos canais da musculatura do coto do sujeito que, uma vez processados, serão utilizados como elementos de controle de próteses virtuais a serem utilizadas como apoio ao treinamento.

II. METODOLOGIA

Para coleta de dados, está sendo desenvolvido um bracelete a ser posicionado no antebraço do indivíduo. O bracelete conterá eletrodos ativos para captação de sinais EMG em 8 canais simultaneamente. A Fig. 1, mostra a estrutura geral e posicionamento do dispositivo no braço do usuário. Os eletrodos são interconectados por um cabo *flat* flexível, que além de transferir os sinais coletados para um microcontrolador central, também carregará alimentação para os diversos circuitos.

Fig. 1. Bracelete de 8 canais de coleta de sinais eletromiográficos.

Os eletrodos são do tipo ativo superficiais e compõem cada “célula” do bracelete; os elementos sensores são compostos por três pequenas placas de *Ag/AgCl* (eletrodos de captação e referência). O amplificador de instrumentação (AI) INA333, com ganho de 11 V/V é utilizado como primeiro estágio de amplificação diferencial. Este amplificador de instrumentação possui razão de rejeição em modo comum máximo de 115 dB, ou seja, ótima característica de atenuação de sinais iguais. Esta característica eleva a qualidade do sinal adquirido. E, também apresenta corrente de *bias* de 70 pA implicando em baixa perda de sinal durante a aquisição. Os sinais de saída do AI são primeiramente filtrados para remoção de nível DC (filtro passa-alta passivo com frequência de corte de 0,5 Hz).

O esquemático do projeto é dividido em 4 blocos, sendo as células-eletrodo 1 a 7 idênticas. Todas as células-eletrodos de 1 a 7 se conectarão ao cabo *flat* de interligação entre as células. Em seguida, os sinais pré-condicionados de cada célula são encaminhados para um micro conector FB10S011JT1R6000 da série FB10-JT1 fornecido pela *JAE Electronics* localizado na célula-eletrodo principal. O conector possui pitch de 0.3 mm e 2.5 mm de profundidade.

Uma das células é utilizada como célula-eletrodo central, recebe sinais das demais células, e acomoda também um sensor inercial (MPU6050) e um conector USB tipo C. O cabo USB carrega alimentação para todas as células e retorna informações dos eletrodos EMG e do sensor inercial para uma unidade central.

O elemento principal da unidade central do projeto é um microcontrolador ARM® 32-bit Cortex®-M3 CPU Core cuja alimentação dá-se por 3.3 V. Esta unidade possui memória Flash de 128 kBytes e 20 kBytes de memória SRAM. Este componente possui 72 MHz de frequência máxima. Nesta unidade central encontra-se o sensor *wireless* nRF24LE1, transceptor de 2.4 GHz. Portanto, o microcontrolador escolhido apresenta a entrada *SPI* para comunicação com o sensor *wireless* e *I2C* para a comunicação com o sensor inercial. Ao todo, tem-se 48 pinos de entrada que englobam *power*, *ground*, *Analog*, *Timer & Channel*, *USART*, *SPI*, *I2C*, *CAN BUS*, *USB* e *MISC*.

Os sinais EMG que chegam à unidade central passam por um filtro passa-faixa ativo de 3 pólos Butterworth com frequências de corte de 15 Hz e 500Hz. A seguir, os sinais são multiplexados (ADG708 - multiplexador 8x1) e posteriormente amplificados novamente. Este segundo estágio de amplificação é programável (LTC6910-2) com ganhos de 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 V/V. Nesta unidade, encontra-se também, a fonte de alimentação, composta por uma bateria recarregável de 9 V e um regulador de tensão de 3.3 V (AMS1117-3.3).

Conforme destacado, a célula-eletrodo principal conterá o sensor inercial o conector USB-C. Outros blocos contém as unidades principais com os circuitos de condicionamento de sinais e o microcontrolador para digitalização e comunicação sem fio com computador padrão IBM-PC.

Desta forma, os sinais EMG coletados pelas células do bracelete são enviados ao computador central, onde serão devidamente processados para controle de uma prótese virtual desenvolvida no software *Unity*. A interface homem-máquina dá-se por esta realidade virtual e aumentada e se apresenta neste jogo sério no qual o indivíduo executará tarefas específicas, com graus de dificuldade variáveis, a depender do

estágio de treinamento do sujeito (Fig. 2). Conforme apresentado na Fig. 3, a prótese virtual possui movimentação sobre uma mesa onde haverá bastões. Estes objetos devem ser colocados dentro da área azul devidamente localizada à esquerda. Proporcionalmente ao tempo de execução da tarefa, o usuário ganha mais ou menos pontos durante os níveis de dificuldade do jogo.

Fig. 2. Controle da prótese virtual através do dispositivo utilizado no antebraço ou coto.

Fig. 3. Ambiente do jogo sério.

O modelo de classificação dos sinais EMG enviados pelo módulo proposto pode ser adequado conforme desejado. Os seguintes modelos estão previstos para implementação: Redes Neurais Artificiais, Análise de Discriminantes Lineares e Máquinas de Vetores de Suporte. Os modelos poderão classificar os sinais EMG para controle das seguintes modalidades de movimento da mão: preensão palmar plena, preensão dígito-palmar, pinça bidigital, pinça tridigital e preensão pulso-lateral. O posicionamento do sensor inercial junto à célula-eletrodo principal propicia a movimentação da prótese no ambiente virtual/aumentado em sincronia com movimentos o coto do usuário.

Até o momento de escrita deste artigo, todo o projeto de hardware foi implementado.

III. RESULTADOS

A Fig. 4 apresenta o diagrama eletrônico das células-eletrodo do bracelete. Como destacado, o circuito das células 1 a 7 é idêntico. Como se observa, esta unidade contém, basicamente o AI e um filtro passa-alta, para eliminação de nível DC proveniente da diferença de potencial de meia-célula dos eletrodos e possível offset do AI.

Fig. 4. Circuito eletrônico de uma célula-eletrodo (1-7) para coleta de sinais EMG.

A Fig. 5 apresenta a célula eletrodo principal contendo, além dos elementos descritos para as células 1 a 7, o sensor inercial e o conector USB-C.

Fig. 5. Circuito eletrônico da célula-eletrodo principal.

O esquemático do cabo *flat* flexível, para conexão das células eletrodo é mostrado na Fig. 6. Como se observa, todos os eletrodos compartilham um único barramento para alimentação em 3.3 V e tensão de referência 1.65 V.

Fig. 6. Estrutura de conexão entre as células eletrodo.

Por fim, a Fig. 7 apresenta o circuito de condicionamento, aquisição de dados e comunicação sem fio com computador central, executando o software para processamento dos sinais EMG e controle da unidade de realidade virtual/aumentada.

Fig. 7. Circuito eletrônico da unidade de condicionamento, digitalização e comunicação sem fio.

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Atualmente, existe no mercado o *Myo Armband*, desenvolvido pela *Thalmic Labs*. O *Myo* é um bracelete voltado para fins comerciais e interativos, o qual coleta dados eletromiográficos juntamente com a localização espacial do antebraço do usuário. Através de gestos pré-estabelecidos o indivíduo consegue interagir com plataformas virtuais como *PowerPoint*, jogos recreativos, etc [6]. O dispositivo *Myo* possui uma frequência máxima de 200 Hz de aquisição de dados e um conversor A/D com resolução de 8-bits [7]. Visto isso, sabemos que o espectro amostral do sinal eletromiográfico de interesse pode chegar até 500 Hz, sendo então necessária uma taxa de aquisição de dados de, no mínimo, 1000 Hz [8].

Então, para desenvolvimento de um projeto de controle de prótese virtual mais sofisticado, com vários graus de liberdade, é necessário extrair informações como, por exemplo, média, variância e o valor quadrático médio de músculos variados [9]. Portanto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um dispositivo cuja capacidade de aquisição de dados máxima é de 72 MHz, juntamente com a acurácia de um conversor 32-bits. Assim, possibilita-se, obter um dispositivo com melhor funcionalidade na aquisição do sinal EMG em comunicação com o jogo sério.

Este projeto, ainda em andamento, visa, sobretudo, desenvolver mecanismos para auxiliar no treinamento de usuários de próteses mioelétricas de membros superiores. Logo, esta abordagem permite ainda que possamos avaliar melhor as especificidades de cada amputado, suas deficiências com relação aos movimentos mecânicos do membro artificial e, assim, melhor adequar a prótese às suas necessidades, melhorando a satisfação, a acurácia e reduzir o índice de rejeição da prótese física.

As principais perspectivas para o futuro têm em foco: a completa comunicação entre o bracelete e o jogo sério, e também, o controle de um dispositivo biônico em formato de mão, a fim de se trazer para o usuário maior semelhança da utilização de uma prótese física e se obter um treinamento mais eficiente.

O sistema proposto contribui também para a área acadêmica com a disponibilização de um sistema flexível e completo para avaliar modelos de treinamento de próteses.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Faculdade de Engenharia Elétrica – FEELT, parte integrante da Universidade Federal de Uberlândia e ao CNPq e Fapemig, instituições financiadoras de fomento à pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] MARCHETTI, P. H.; DUARTE, M. Instrumentação em Eletromiografia. 2006.
- [2] ASGHARI OSKOEI, M.; HU, H. Myoelectric control systems-A survey. *Biomedical Signal Processing and Control*, v. 2, n. 4, p. 275–294, 2007.
- [3] PARKER, P.; ENGLEHART, K.; HUDGINS, B. Myoelectric signal processing for control of powered limb prostheses. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, v. 16, n. 6, p. 541–548, 2007.
- [4] BURROUGH, S. F.; BROOK, J. A. Patterns of Acceptance and Rejection of Upper Limb Prostheses. *Orthotics and Prosthetics*, v. 39, n. 2, p. 40–47, 1985.
- [5] FARINA, D. New developments in prosthetic arm systems. *Orthopedic Research and Reviews*, v. 8, p. 31–39, 2016.
- [6] RAWAT, S.; VATS, S.; KUMAR, P. Evaluating and Exploring the MYO ARMBAND. 2016 International Conference System Modeling & Advancement in Research Trends (SMART), p. 115–120, 2016.
- [7] ABDUO, M.; GALSTER, M. Myo Gesture Control Armband for Medical Applications. University of Canterbury. October, 2015.
- [8] HERRINGTON, L. EMG Biofeedback : What Can it Actually Show ? v. 82, n. 10, p. 581–583, 1996.
- [9] ANDRADE, A. O. Metodologia para Classificação de Sinais EMG no Controle de Membros Artificiais. 2000. 105f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2000.